

短視頻“種草”下 KOL 特征對用戶購買行為的影響研究——以抖音女裝為例

張婉銘¹，黃翔^{1*}，蔡熙妍¹，文淑慧¹，高舒敏¹

(1. 汕頭大學 長江新聞與傳播學院，汕頭 515000)

摘要：隨著社交網絡平臺和在線社區的出現，自媒體意見領袖成為新興產業。其借助短視頻等形式，有效地利用用戶碎片化的時間，為用戶在購物決策等過程中提供有益的指導與幫助。儘管關鍵意見領袖（KOL）的作用已被廣泛認知，但在選擇相應的網絡 KOL 時，眾多商家、品牌方、企業仍然缺乏一套明確且系統的策略。因此，本文通過實證研究，依托 SOR 模型，根據以往學者對於 KOL 對用戶購買行為的研究，將 KOL 特征作為自變量，感知價值和感知信任作為中介變量，用戶購買意願作為因變量構建模型，並基於此提出相關的假設，根據已有的成熟量表設計相關測量量表和調查問卷，通過 SPSS、SPSSPRO 對收集的數據進行信效度檢驗、結構方程模型檢驗、假設檢驗路徑分析，並用 Bootstrap 法對中介效應的顯著性水平進行檢驗。發現 KOL 的知名度、專業度和交互性對用戶的感知價值、感知信任和購買意願有正向影響作用，感知價值感知信任具有中介作用且正向影響用戶購買意願。

關鍵詞：用戶購買行為；KOL；短視頻種草；SOR 模型；

Study on the impact of Key Opinion Leader Characteristics on users' purchasing Behavior in the context of short video "Planting Grass". --Take Tiktok Women's Wear as an Example

Zhang Wanming¹, Huang Xiang^{1*}, Cai Xiyan¹, Wen Shuhui¹, Gao Shumin¹

(1. ShanTou University Changjiang College of Journalism and Communication, ShanTou, 515000)

Abstract: With the emergence of social network platforms and online communities, we-media opinion leaders have become an emerging industry, helping users make shopping decisions in

通訊作者：黃翔，汕頭大學長江新聞與傳播學院，研究方向為新媒體電商；E-mail: hx838383@163.com

fragmented time through short videos. However, despite the widespread recognition of the significance of Key Opinion Leaders, many businesses and enterprises still lack a coherent strategy in selecting online opinion leaders. Therefore, through empirical research and relying on SOR model, this paper selects KOL's own characteristics (popularity, professionalism, interactivity), perceived value, perceived trust, and purchase intention as factors based on previous scholars' studies on Kols' purchase behaviors. A model was developed with KOL characteristics as independent variables, perceived value and perceived trust as intermediary variables, and user purchase intention as the dependent variable, along with the proposal of relevant hypotheses. Relevant measurement scales and questionnaires were designed according to existing mature scales, and sufficient questionnaires were collected by means of online distribution. Reliability and validity testing, structural equation model testing, hypothesis testing path analysis and mediation effect analysis were conducted on the collected data, and the study revealed that the popularity, professionalism, and interactivity of KOLs all exerted a positive influence on users' perception of value, trustworthiness, and purchase intention and perceived value and perceived trust played an intermediary role and positively affected users' purchase intention.

Keywords: User purchase behavior; KOLS; Short video Planting Grass; SOR model

1. 研究背景與研究意義

1.1 研究背景

當前電商行業競爭激烈，各大平臺致力於有針對性地對用戶進行分類，以求優化內容生產和傳播。短視頻的火爆也給用戶帶來了新型的社交方式。大批商家憑其“基數大、粘度高、互動性強、參與度高、流量向頭部集中”^[1]等特點，構建依賴 KOL（關鍵意見領袖）與粉絲互動的經濟模式，推動產品推廣。在新的模式形成以後，用戶的購買決策鏈條極大限度地縮短、消費轉化效率極大地提高，短視頻內容、KOL、商品、平臺之間已經形成“循環體”，KOL 通過短視頻“種草”來營銷推廣中變得越來越被重視^[2]。

新媒體的平臺上亦出現了商家以及品牌話語權減弱、用戶話語權逐漸增強的現象，隨之而來的是大批商家利用 KOL 通過短視頻的形式進行產品推廣的“種草”行為。然而，不合理“種草”的問題也隨之出現，如用戶購買後發現產品期待高於產品實際價值、短視頻內容質量低而影響營銷效果等，而在 KOL 的“種草”傳播過程中，種下的“草”最終會不會產生用戶的購買行為，就需要考慮多種影響因素。要想促進用戶購買行為的發生，商家需要考慮 KOL 自身特性對用戶行為的影響。

本文基於 SOR 模型，以女裝消費者為研究對象，抖音為研究背景，探究在營銷環節中，KOL 的自身特性對女性用戶購買行為的影響及影響機理。本文在提出假設後，通過問卷調查和 SPSS 分析，探究在短視頻“種草”過程中，KOL 的自身特征對用戶購買行為產生的影響，並根據相關文獻資料界定 KOL 短視頻“種草”的概念、研究採用的 KOL 的自身特征及實證檢驗 KOL 自身的特征對用戶的購買行為的影響因素及其作用路徑。

1.2 國內外研究現狀

目前已有許多關於 KOL 與用戶購買意願的相關研究，如 Fishbein 等人（1975）深入探討了消費者的購買意向，其指出，消費者的購買意願主要反映在購物過程中的個人意向以及最終的購買決定上^[3]。此外，還有諸多對用戶的網絡購買行為及各個影響因素與其相互間作用的研究，但僅研究 KOL 對用戶購買意願影響的文獻較少。KimJB 的研究發現，線上消費者普遍認為商品的實用性感知是產生購買意願的基礎條件^[4]。Hsu, Chin-Lung 等人經調查發現，博客推薦對消費者購買意願具有顯著影響。其認為，博主的電子口碑（eWOM）營銷是一種有效的銷售策略，有助於提升銷售額，有影響力的觀點領袖能夠通過信任來激勵他人進行網購，聲譽較低的博客用戶應更側重於強調所售商品與服務的實用性^[5]。也有不少學者運用 SOR 理論探究產生購買意願的影響機制，如劉思奇結合 SOR 理論，利用感知價值作為中介變量，探

討了 KOL 直播對消費者購買進口美妝產品意願的影響及產生購買意願的機制^[6]。

已有關於 KOL 自身特征對於用戶購買行為的影響的研究多數是從普遍、廣泛的領域出發，如羅煜茜、王景嫻^[7]等深入探討了網絡意見領袖特質如何影響消費者的購買意向，並研究在社會化媒體環境下，KOL 所扮演的角色及其展現的特征。而垂直領域的研究則主要集中在關於直播領域的研究，如蘇華清（2021）^[8]歸納了意見領袖的顯著特征，並探究了這些特征如何正向影響對用戶沖動性購買意願，以揭示 KOL 在消費者行為決策過程中的重要作用，但鮮少有針對短視頻的垂直領域研究。

1.3 研究意義

1.3.1 理論意義

目前對 KOL 的研究雖已關注其角色定位和一般特征，但缺乏對某個 KOL 個人的獨特特征及在特定領域的深入分析。本文需進一步深化對 KOL 個人特征及其在特定領域影響力的研究，以期更全面理解其重要性。現有研究多集中於 KOL 口碑、傳播理論、粉絲經濟，而對其個人特質探討較少。KOL 對消費者購買行為的影響亦逐漸受重視，但研究尚處初期。KOL 以專業見解影響受眾，其與普通網紅不同。過往研究認為，性別是影響沖動性購買的重要因素，女性更容易因時尚、流行趨勢等因素而購物，眾多 KOL 及移動互聯網直播平臺均敏銳地把握住了當前的市場狀況，以女性用戶作為核心受眾。然而，針對 KOL 在特定情境下如何深度影響女性用戶及關於 KOL 個人特征如何影響女性用戶購買行為的研究卻不常見。因此，本文旨在補充和完善 KOL 與用戶行為的理論研究。

1.3.2 現實意義

隨著女性受教育程度和社會地位的提升，其在職場和家庭生活中作用日增。在社交視頻與電商購物使用者群體中，女性用戶呈現出明顯的偏好趨勢，年輕女性用戶更是成為了主力使用群體，對應用發展至關重要。在發生購物行為的過程中，女性用戶傾向通過網絡平臺搜集商品信息來購物，並分享購物體驗為其他消費者提供參考。而今，“種草”式 KOL 推薦已然成為她們消費的重要參照，且 KOL 的個人特征會影響其購買行為。因此，在“她經濟”背景下，女性用戶在消費市場中扮演重要角色。眾多 KOL 和直播平臺以女性為核心受眾。深入剖析此選題對理解並應對市場變化具重要現實意義。

2. 研究內容

2.1 理論與模型

SOR 模型原由 Mehrabian 和 Russell(1974)^[9]在環境心理學研究中提出，該模型由三大核

心組件構成：外界刺激（Stimulus）、機體（Organism）以及反應（Response）。具體而言，外界刺激涵蓋了外部環境對個體產生的各類影響；機體則是指個體內部的狀況，涵蓋了認知過程、情感體驗等心理因素；反應則描述了個體在遭遇外界刺激後所表現出的行為模式或心理變化。該模型的主要目的在於闡述外部刺激如何經由個體的認知與情感反應，最終影響其行為表現。利用該模型可以深入地理解個體認知情感與外部環境之間的相互作用機制。這些內在的認知與情感作用會在機體內部經歷一系列的加工與整合過程，最終催生出一系列特定的行為反應^[9]。

“本研究將 SOR 理論模型作為分析與探究抖音短視頻“種草”營銷下，KOL 自身特征對用戶行為的影響的工具。其中，將 KOL 自身特征作為刺激，選取 KOL 知名度、專業性、交互性作為 KOL 特征變量；將感知價值和感知信任作為機制，以用戶感知價值和感知信任作為機體內部狀態；將用戶購買行為，即消費者的購買意願作為模型中的反應環節，如圖 2-1 所示。”

圖 2-1 SOR 理論模型

2.1.1 模型的構建

在 SOR 理論模型基礎上選取 KOL 知名度、專業性、交互性作為 KOL 特征變量，用戶感知價值和感知信任為機體內部狀態，為消費者的購買意願作為模型中的反應環節，如圖 2-2 所示。

圖 2-2 構建的理論模型

2.1.2 感知價值和感知信任

(1) 感知價值

感知價值即用戶行為價值，是用戶在消費過程中，對所付成本與所獲收益之比的一種權衡考量。感知價值體現了用戶在消費決策時對於成本與收益的權衡。Drucker 認為消費者發生購買行為時，其實追求的是“價值”的獲取與體驗。隨後，Woodruff 於 1997 年進一步闡釋了感知價值的概念，他認為感知價值源於消費者對商品使用效果的主觀感受和評價，這對企業來說在競爭力上發揮著很大作用^[14]。範秀成、羅海成(2003)認為，消費者的感知價值是消費者的主觀意願^[15]。依據前述研究，本研究將感知價值界定為用戶在瀏覽短視頻後，對其中所展示的產品與服務在購買後所能帶來的利益所進行的一種潛在綜合性評估。董大海將感知價值作為一種消費者內心評估的指標，用以判斷是否能滿足其個人意願和消費目的^[16]。因此，本研究將探究感知價值在用戶接受刺激產生購買意願之間的橋中介效應，並提出以下假設：

H1: 抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，用戶感知價值正向影響用戶購買意願。

(2) 感知信任

信任是個體或群體在面對不確定因素時，願意為其冒險的傾向、表現。在用戶的購買行為研究中，用戶的感知信任可以體現用戶對營銷者的信心評價以及產生依賴的意願程度^[17]。

Lim(2006)指出，銷售人員想要影響消費者對產品態度的轉變，需要建立自身可信度，而被看作是可信的信息源的因素之一是高效的溝通，知名度則有利於高效溝通的發生^[18]。劉平勝(2020)在研究中表明，KOL 的信任在直播帶貨模式中會激發用戶搜索行為從而促進購買行為發生^[19]。除此之外，有研究表明，信任作為中介變量間接影響購買意願^[20]，而線上購物時用戶信任感知和購買意願之間存在顯著的正相關關係^[21]。基於以上研究，本研究以感知信任為中介變量，探究其與 KOL 的自身特征以及用戶購買意願的關係及其中介作用，並提出以下假設：

H2: 抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，用戶感知信任正向影響用戶購買意願。

2.2. 短視頻“種草”的概念及案例分析

2.2.1 短視頻“種草”

“種草”是一種“隱形”的廣告，有 KOL、平臺及內容三個重要元素，核心是內容的營銷^[22]。“安利”側重於對商品分享銷售，而“種草”則側重於對用戶購買欲的萌發，更強調對用戶的作用，且還比“安利”有更多的含義^[23]，使用範圍、場景更廣。

2.2.2 抖音女裝短視頻 KOL 案例分析

“種草”的方式在抖音女裝類 KOL 短視頻運營中被廣泛使用，通過觀察發現目前女裝類發展和運營較為成功三種 KOL 短視頻方式有：主動種草類、情景種草類、測評種草類。本文分別選取三種方式中粉絲量級為頭部達人的 KOL，對其生產的短視頻“種草”內容進行分析。

表 2-2 抖音女裝類“種草”短視頻 KOL 案例分析

“種草”方式	內容特點	參考案例
<p>主動種草類</p>	<p>1. 注重盤點歸納類、幹貨福利等特點的體現。短視頻通常會涵蓋服裝的各個方面，同時分享的內容盡可能表達 KOL 的實踐經驗和專業性。</p> <p>2. 形式簡潔明了。通過直觀的圖示、簡短的文字或生動的演示，讓觀眾能夠快速理解的內容。</p> <p>圖 2-3 圖片來源於美洋 MEIYANG 抖音主頁</p>	<p>美洋 MEIYANG</p>
<p>情景種草類</p>	<p>1. 注重營造一種消費場景。通過模擬真實的使用環境，更直觀、生動地展示產品的功能、效果，從而引發觀眾的購買欲望。</p> <p>2. 使用情感化內容形式。比較注重於借勢熱點類和情感打動類，文字運用偏向“年輕人”文案類。</p>	<p>晨妍</p>

<p>測評種草類</p>	<p>圖 2-4 圖片來源於晨妍抖音主頁</p> <p>1. 內容詳盡豐富。這類視頻會提供詳細的服裝信息，同時測評者還會分享自己的穿著體驗，為觀眾提供全面、真實的參考。</p> <p>2. 形式多樣有趣。測評者可能會採用多種方式來展示服裝，有些視頻還會加入一些趣味元素，比如對比測評、盲測等，增加觀看的趣味性。</p> <p>圖 2-4 圖片來源於泥美（130 版）抖音主頁</p>	<p>泥美（130 版）</p>
--------------	--	------------------

2. 2. 3KOL 的個人特征非遺短視頻的傳播策略

知名度作為 KOL 的一種社會屬性，可作為其影響力的指標之一。口碑營銷的重要特點是可信度強、成功率高，而 Bansal 認為 KOL 的知名度對於其所在產業的口碑有顯著的影響，且在自媒體時代 KOL 通常具備較高的文化素養和多元化的社會身份，顯示出較強的專業性。這些特質使得 KOL 在信息傳播和口碑塑造中發揮著舉足輕重的作用^[24]。基於以上知名度對消費者主觀感受和評價（感知價值）和信任（感知信任）影響的理論研究、提出以下假設：

H3: 抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其知名度正向影響用戶感知價值。

H4: 抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其知名度正向影響用戶感知信任。

Bansal 和 Oyer 認為傳播者的專業能力會影響信息被接受的程度，主要體現在傳遞信息的精確度與有效性上。因此，提升口碑信息傳播者的專業能力，對於優化信息傳播效果、增強消費者信任與滿意度具有重要意義^[25]。此外，Gilly（1998）的研究發現，信息發布者的專業能力越高，其在傳遞信息時所展現的準確性和權威性就越強，進一步增強了信息接收者對於信息的信任度和認同感，從而更大地影響個體的行為及意識^[26]。徐瑋聰(2012)發現，KOL 的專業性高時更容易對顧客產生說服效果，從而對顧客的信任有積極影響。基於以上專業性

對消費者主觀感受和評價（感知價值）和信任（感知信任）影響的理論研究、提出以下假設：

H5：抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其專業性正向影響用戶感知價值。

H6：抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其專業度正向影響用戶感知信任。

在 KOL 的特征屬性裏，交互性是很重要的的一個方面。交互是信息流通的基礎，因此交互性對 KOL 觀點的廣泛傳播以及用戶對於信息的接收均產生了較大影響。Ghose 和 Dou(1998)認為，交互是人和人交流的一種能力，個體交流時接到對方的回應，從而在信息交換時據此及時的調整^[27]。用戶在觀看 KOL 的“種草”短視頻時，可能存有未解決的困惑和問題，此時可能選擇評論、私信作者等方式進行詢問，若此時 KOL 配合交互過程，積極進行答疑等行為，可能會對用戶的感知價值和感知信任產生積極作用，從而促進消費意願的提升，基於此提出以下假設：

H7：抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其交互性正向影響用戶感知價值。

H8：抖音女裝短視頻 KOL 在“種草”營銷時，其交互性正向影響用戶感知信任。

基於以上總結，本研究認為 KOL 的知名度、專業性、互動性為可能影響用戶購買意願的因素。

2.3 變量測量

2.3.1 刺激（S）——KOL 的自身特征

（1）知名度

社交平臺的 KOL 包括專家、網紅等大眾所熟知的知名人物。夢非曾用紮根理論對意見領袖進行研究^[28]，認為其內涵包括社會地位、公眾熟悉度和明星影響，而本研究對知名度的測量參考夢非 2012 年的量表。

問題包括“該 KOL 在抖音平臺粉絲數量較高”、“該 KOL 在抖音平臺具有較高的知名度”、“該 KOL 在抖音平臺是大家熟知的人物”三項。

（2）專業性

專業性量表參考 Netemeyer&Bearden(1992)的“傳播者專業度”測量標準^[29]，該量表在意見領袖的專業度方面的研究被廣泛使用，如 Gilly 等人(1998)和 Bansal&Voyer(2000)的一項研究均採用這種測量標準。

問題包括“該 KOL 具備該服務或產品領域的相關知識”、“該 KOL 在該產品領域內擁有專業能力”、“該 KOL 在該產品領域具有豐富的實踐經驗”三項。

（3）交互性

交互性量表參考 Catherine 等人在 2002 年設計的度量互動性量表，並在其基礎上進一

步設計針對 KOL 和用戶的交互性測量量表。

問題包括“該 KOL 會回答我的問題”、“該 KOL 會與粉絲就產品在網上進行討論”、“該 KOL 常常回覆粉絲評論”三項。

2.3.2 機體（O）——用戶機體感受

（1）感知價值

感知價值量表參考 Sweeney^[30]設計的成熟量表。

問題包括“看完該視頻後我認為花錢購買此產品物有所值”、“看完該視頻後我認為購買此產品會讓我感到愉悅和幸福”、“該短視頻改變了我對該產品的看法”三項。

（2）感知信任

信任感量表使用了郭子瑩^[31]在對抖音消費者購買意願的影響研究中對信任感測量的量表，該量表基於 Jarv enpaa 和 Lee 的研究，結合短視頻特征形成。

問題包括“我認為該短視頻種呈現的信息是真實可靠的”、“我認為該短視頻中戰時代商品與實際情況相符”、“我認為該短視頻中的產品服務和質量很好”三項。

2.3.3 反應（R）——用戶購買意願

用戶的購買意願量使用了郭子瑩^[31]在對抖音消費者購買意願的影響研究中對購買意願的測量量表，該量表基於 Dodds 和 Voyer 從消費者想法、產品價值感知以及購買決策預判三個方面進行度量。

問題包括“如果有需要，我會購買短視頻營銷中推薦的產品”、“我認為短視頻營銷中推薦的產品是值得購買的”、“該短視頻會影響我購買此產品的決策”三項。

3. 研究分析

本研究問卷正文則分為兩大板塊：

第一部分是基本信息板塊，用來收集性別、年齡、學歷、職業及月可支配收入等基礎數據，確保樣本的廣泛性與代表性。除此之外，該部分關注了問卷參與者的抖音使用習慣，包括使用時長、登錄頻率以及每次使用時的具體時長，從而全面了解受訪者的抖音使用情況。

第二部分是本研究的核心板塊——變量測量量表。在問卷設計中，參考了已有研究的成熟量表，並結合抖音短視頻營銷的獨特性，對量表進行了細致的調整與優化。最終形成了包含 7 個項目、21 道題目的量表，採用李克特五級量表形式，從 1（非常不同意）至 5（非常同意）反映消費者的認同程度，以揭示各變量之間的潛在關係。其中，第 4 至 6 題特別設置

為信度檢驗項目，以確保問卷數據的可靠性與有效性。

3.1 描述性統計分析

本研究對目前已獲取的 241 份有效問卷數據進行匯總整理並應用了 SPSS26.0 統計軟件，對數據的基本資料進行了描述性統計分析，相對具體地了解了調查對象的特點，也為後續的數據分析和解讀提供了重要依據。

表 3-1 描述性統計分析表

		頻率	百分比
性別	男	7	0.3
	女	234	99.7
年齡	18 以下	5	2.1
	18-25	47	19.5
	26-30	87	36.1
	31-40	74	30.7
	41-50	26	10.7
	50 以上	2	0.8
受教育程度	高中以下	7	2.9
	高中/中专	34	14.1
	大专	88	36.5
	本科	92	38.2
	碩士及以上	27	11.2
月可支配收入	1500 以下	3	1.2
	1500-3000	26	10.8
	3000-5000	106	44
	5000-10000	89	36.9
	10000 以上	17	7.1
職業	學生	24	10
	政府或事業單位	34	14.1
	公司職員	56	23.2
	個體工商戶	80	33.2
	自由職業	40	16.6
	其他	7	2.9
使用抖音歷史	半年內	19	7.9
	6 個月-1 年	84	34.9
	1 年-2 年	104	43.2
	2 年以上	34	14.1
登陸抖音视频率	每天兩三次	101	41.9
	每天一次	91	37.8
	兩三天一次	36	14.9
	一周及一周以上一次	13	5.4

本次調研的有效樣本中，調研對象絕大部分為女性，占比 99.7%，26-30 歲的樣本最多，占比 36.1%，而抖音女裝消費者絕大部分為女性，且年輕群體較多，因此該比例具有合理性。教育層次分析上，調查對象的學歷以大專和本科為主，分別占據 36.5%和 38.2%的比例。這一數據反映被調查對象有一定文化水平，對問卷題目有較好的理解能力，為本文的研究和分析提供了有力的支撐。而在消費情況與職業特征上，月收入水平處於 3000-5000 元和 5000-10000 元區間的樣本占比較高，分別為 44%和 36.9%。同時，公司職員和個體工商戶在職業分布中占據顯著地位，比例分別為 23.2%和 33.2%。這兩者在某種程度上呈現出一定的吻合性。

在有效樣本中，使用抖音 APP 曆史在 1 至 2 年間的用戶占比最高，達到 43.2%。除此之外，每天登錄抖音兩三次的用戶也占據較大比例，為 41.9%。這些數據表明，被調查人群對抖音 APP 較為了解，因此具備較強的代表性，有助於本次研究的深入分析。

3.2 信度和效度分析

本研究對問卷信度的測量使用了 Cronbach's Alpha 系數。目前認為 Cronbach's Alpha 系數大於 0.7 表明信度較好。在使用 SPSS26.0 進行信度檢驗後，可見本研究涉及的各變量量表，其 Cronbach's Alpha 系數均超過 0.7，表明問卷信度良好，為後續研究提供了可靠的數據支持。

在驗證問卷的建構效度方面，本研究還進行了 KMO 檢驗和 Bartlett 球形檢驗。根據檢驗所得數據可發現測量變量間顯著相關，具體表現為所有樣本的 KMO 值均高於 0.6 的標準，通過了 Bartlett 球形檢驗。具體來說，KMO 值的大小直接反映了測量變量間相關性的強弱程度，而本研究中的 KMO 值均超過了 0.6 的臨界值，證明測量變量間的相關性較高，從而確保了問卷的建構效度表現良好。因此，認為本研究中的問卷數據是可靠且可信的。

表 3-2 結果輸出 1

变量名称	克隆巴赫 Alpha	AVE	KMO
知名度	0.779	0.663	0.721
专业性	0.763	0.625	0.733
交互性	0.815	0.602	0.719
感知价值	0.786	0.673	0.788
感知信任	0.811	0.619	0.740
购买意愿	0.776	0.589	0.699

表 3-3 輸出結果 2

KMO 取样适切性量数		0.641
巴特利球形度检验	近似卡方	470.165
	自由度	153
	显著性	0.000

3.3 結構方程模型檢驗

本研究為了驗證所提出的研究假設，採用了結構方程模型的路徑分析方法，借助 SPSSPRO 軟件繪制了對應的路徑模型。之後針對這一研究模型進行了適配度分析，結果詳見圖 3-4。為了確保模型與數據之間的擬合程度達到理想狀態，本研究採用了擬合優度指標進

行嚴謹的檢驗，其結果已在表 3-5 中詳細列出。經過檢驗發現與數據間擬合性良好，如 GFI 值為 0.948，表明了模型對數據較好的解釋效果；RMSEA 值為 0.06，在 0 至 0.08 之內，為可接受範圍，顯示出模型誤差較小；此外，CFI 值達 0.993，這一進一步證實了模型的高擬合度。因此，認為本研究模型可靠性、有效性較好，在用來解釋所研究問題。

圖 3-4 輸出結果 3

表 3-5 輸出結果 4

χ^2	df	P	卡方自由度比	GFI	RMSEA	RMR	CFI	NFI	NNFI
-	-	>0.05	<3	>0.9	<0.10	<0.05	>0.9	>0.9	>0.9
164.735	121	0.005 ***	1.361	0.948	0.06	0.042	0.993	0.548	0.938

注：***、**、*分別代表 1%、5%、10%的顯著性水平

3.4 假設檢驗路徑分析

本研究采用路徑分析的方法，表 3-6 中各條路徑的 P 值均低於 0.05，說明是顯著性水平，假設成立。標準路徑系數用來解釋模型中變量間關係，量化關係強度和方向。

表 3-6 輸出結果 5

Factor (潛變量)	→	分析項 (顯變量)	非標準化係數	標準化係數	標準誤	Z	P
知名度	→	感知價值	0.205	0.281	1.341	0.153	0.00878
專業性	→	感知價值	0.403	0.427	18.151	0.187	0.00851
交互性	→	感知價值	0.383	0.672	20.981	0.161	0.00872
知名度	→	感知信任	0.326	0.614	0.216	1.506	0.0132
專業性	→	感知信任	0.262	0.393	0.614	0.427	0.00670
交互性	→	感知信任	0.648	0.811	0.598	1.084	0.00278
知名度	→	購買意願	0.133	0.323	0.213	0.624	0.0433
專業性	→	購買意願	0.483	0.118	1.018	0.474	0.0035
交互性	→	購買意願	0.243	0.47	1.076	0.226	0.021
感知價值	→	購買意願	0.536	0.954	0.633	0.847	0.0397
感知信任	→	購買意願	0.466	0.72	0.382	1.219	0.0223

注：***、**、*分別代表 1%、5%、10%的顯著性水平

3.5 中介效應分析

本文利用 Bootstrap 法對中介效應的顯著性進行了檢驗。當 95% 置信區間的下限 BootLLCI 和上限 BootULCI 均不包含 0 時，意味著效應顯著，具體如表 3-6 所示。

(1) 對於感知價值在 KOL 特征與購買意願之間的中介作用，研究結果顯示，在感知價值的中介作用下（中介作用的證實表現為置信區間均不包含 0），KOL 的知名度、專業性以及交互性對購買意願的影響均顯著。

(2) 以此類推，感知信任的中介作用，研究結果表明，在感知信任的中介作用下（其置信區間未包含 0 證實了感知信任在其中的中介作用），KOL 的知名度、專業性以及交互性對購買意願的影響均顯著。

綜上所述，感知價值、感知信任均在 KOL 的知名度、專業性和交互性對購買意願的影響中起到了中介作用。

圖 3-7 感知價值和感知信任的中介檢驗

		Estimate	Lower	Upper	P
直接效应	知名度→购买意愿	0.201	0.101	0.307	0.000
	专业性→购买意愿	0.176	0.060	0.273	0.002
	交互性→购买意愿	0.167	0.063	0.273	0.002
间接效应	知名度→感知价值→购买意愿	0.051	0.025	0.098	0.001
	专业性→感知价值→购买意愿	0.066	0.030	0.104	0.000
	交互性→感知价值→购买意愿	0.038	0.017	0.082	0.000
	知名度→感知信任→购买意愿	0.059	0.023	0.101	0.001
	专业性→感知信任→购买意愿	0.064	0.020	0.102	0.001
	交互性→感知信任→购买意愿	0.039	0.019	0.093	0.001
	总效应	知名度→购买意愿	0.365	0.230	0.426
	专业性→购买意愿	0.245	0.196	0.387	0.000
	交互性→购买意愿	0.264	0.162	0.362	0.000

3.6 研究結論

本研究驗證了感知信任和感知價值的中介效應,即 KOL 的個人特征會作用於用戶的感知信任、感知價值,進而影響用戶購買意願,驗證了假設,得出如下結論:

在抖音女裝類“種草”短視頻營銷過程中, KOL 的知名度、專業性、交互性對用戶的感知價值、感知信任、購買意願均有正向影響。

在抖音女裝類“種草”短視頻營銷過程中,用戶的感知價值和感知信任對用戶購買意願均產生正向影響。

在抖音女裝類“種草”短視頻營銷過程中, KOL 的知名度、專業性、交互性會通過作用於用戶的感知價值和感知信任對購買意願產生正向影響。

同時通過對抖音平臺女裝類 KOL “種草”短視頻的調查研究、案例分析,發現當前女裝類發展和運營較為成功三種 KOL 短視頻方式有:主動種草類、情景種草類、測評種草類,其特征總結分別如下:

主動種草類女裝短視頻強調 KOL 的實踐經驗和專業性的體現,注重於盤點歸納類、幹貨福利等特點的體現。形式簡潔明了,文字簡短、演示生動,注重觀眾對於信息吸收的快速性。

情景種草類女裝短視頻強調具體生活或消費場景的營造,通過模擬真實的使用環境更直觀、生動地展示產品的功能、效果及優勢,多使用情感化內容形式,注重觀眾體驗的真實性,從而引發觀眾的購買欲望。

測評類女裝短視頻強調展現詳盡豐富的產品信息,注重測評者自身穿著體驗的表現,同時融入多樣有趣的形式和趣味元素,增加視頻的可觀性,讓觀眾對服裝有全面的了解。

4. 研究創新與反思

4.1 研究創新

本研究創新之處在於時效性，聚焦於社交媒體與電商融合趨勢下的短視頻“種草”現象，結合具有時效性的數據探討了 KOL 特征對用戶購買行為的影響，具有時效性和現實針對性。以抖音女裝為例，具體分析 KOL 在短視頻平臺的特征和作用，直觀揭示 KOL 特征對用戶購買行為的影響機制。本研究還結合消費者行為學、營銷學理論，深入剖析 KOL 特征與用戶購買行為之間的關係，不僅有利於豐富理論體系，也為企業提供營銷策略指導。

4.2 研究反思

本文借鑒前人研究，深入探討了 KOL 特征對用戶購買意願的潛在影響。然而，經過反思和總結，本文存在以下不足：在數據收集方面，抖音平臺樣本代表性受限，受調研對象與問卷發布賬號用戶畫像相似影響，需提高樣本代表性和廣泛性，考慮數據來源多樣性。本研究未考慮 KOL 類型差異對用戶影響的差異，未來研究可關注特定類型 KOL，提高研究結論針對性和適用性。除購買意願外，用戶購買行為還涉及搜索、參與、分享意願等，需考慮更多變量，全面分析 KOL 特征對用戶購買行為的影響，深入理解其複雜性和多樣性，為企業制定營銷策略提供支持。

參考文獻

- [1] 鄧智銘.短視頻 KOL 營銷模式[J].營銷界.2021,(21):193-194.
- [2] 鄧莎.KOL “種草” 對用戶購買意願的影響研究[D].煙臺大學,2023.
- [3] Fishbein M , Ajzen I .Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading MA[J].Philosophy & Rhetoric.1977, 41(4):842-844.
- [4] Kim, JB. An empirical study on consumer first purchase intention in online shopping: integrating initial trust and TAM[J]. ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH.2012,12(2): 125-150.
- [5] Hsu, CL, Lin, JCC and Chiang, HS. The effects of blogger recommendations on customers' online shopping intentions[J]. INTERNET RESEARCH.2013,23 (1): 69-88.
- [6] 劉思奇.KOL 直播營銷對消費者進口美妝類產品購買意願的影響研究[D].江西財經大學,2021.
- [7] 王景嬋.網紅意見領袖特質對消費者購買意願的影響研究[D].甘肅政法大學,2021.
- [8] 蘇華清.電商直播平臺中美妝意見領袖對沖動性購買意願的影響研究[D].哈爾濱工業大學,2021.
- [9] Mehrabian A,Russell J A.An approach to environmental psychology[M].MIT,1974.
- [10] FIORE A M,KIM J.An integrative frame work capturing experiential and utilitarian shopping experience[J]. International journal of retail & distribution management, 2007,35(6):421-442.
- [11] 李琪,李欣,魏修建.整合 SOR 和承諾信任理論的消費者社區團購研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2020,40 (2) : 25-35.
- [12] 紀曼,卓翔芝.基於 SOR 模型的電商網絡直播環境下消費者購買意願的影響因素[J].淮北師範大學學報(哲學社會科學版),2020,41 (4) : 49-57.
- [13] 楊興俊,郝建彬,周成波.SOR 視角下社交媒體營銷對消費者購買意願的影響因素[J].經濟研究導刊,

2022 (21) : 82-85.

- [14] Woodruff B. Customer Value: The next source for competitive advantage[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1997, 25(2): 139.
- [15] 範秀成, 羅海成. 基於顧客感知價值的服務企業競爭力探析[J]. *南開管理評論*, 2003, (06): 41-45.
- [16] 董大海, 楊毅. 網絡環境消費者感知價值的理論剖析[J]. *管理學報*. 2008, (6): 856-861
- [17] Moorman C, Deshpande R, Zaltman G. factors affecting trust in market research relationships[J]. *Journal of Marketing*, 1993, 57(1).
- [18] Lim K.H., Sia C.L., Lee M.K.O. Berbasat, I. How do I trust you online, and If so, will I buy? An empirical study of two trust building strategies[J]. *Journal of Management Information Systems*, 2006, 23(2): 233-26.
- [19] 劉平勝, 石永東. 直播帶貨營銷模式對消費者購買決策的影響機制[J]. *中國流通經濟*, 2020, 34(10): 38-47.
- [20] 林婷婷. 基於信任和感知價值的電商直播消費者購買意願研究[D]. 昆明: 雲南財經大學, 2021.
- [21] 王懷明, 馬謀超. 名人與產品一致性對名人廣告效果影響的實驗研究[J]. *心理科學*, 2004, 27(1): 2-4.
- [22] 沈傑欣. 新媒體環境下消費品品牌“種草”營銷之道[J]. *新媒體研究*. 2019 (6) : 2-4.
- [23] 張婷. “安利”和“種草”辨析[J]. *湖北第二師範學院學報*. 2019 (1) : 1-2.
- [24] 羅敏, 王成順. 網絡意見領袖基本特征的探究—基於對 100 個最具影響力的意見領袖的分析[J]. *廣東青年職業學院學報*. 2016, (1): 17-22.
- [25] Bansal H.S, Voyer PA. Word-of-mouth processes within a services purchase decision context[J]. *Journal of Service Research*, 2003(2): 16-177.
- [26] Gilly M.C., Graham J.L., Wolfinbarger M.F., Yale L.J. A dyadic study of interpersonal information search[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1998, 26(2): 83-100.
- [27] Ghoses S, Dou W. Interactive functions and their impacts on the Appeal of Internet Presence Sites[J]. *Journal of Advertising Research*, 1998, 38(2): 29-43.
- [28] 夢非. 社會化商務環境下意見領袖對購買意願的影響研究[D]. 南京: 南京大學, 2012.
- [29] Netemeyer R G, Bearden WO . A comparative analysis of two models of behavioral intention[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1992, 20(1): 49-59.
- [30] WEENY JC, SOUTAR G N. Consumer perceived value: The development of a multiple item scale[J]. *Journal of Retailing*, 2001, 77(2): 203-220.
- [31] 郭子瑩. 基於 SOR 理論的短視頻營銷對消費者購買意願的影響研究[D]. 華中師範大學, 2023.